

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

BASKETBOLCHILAR UCHUN REABILITATSIYA USULLARI VA JAROHATLARNING OLDINI OLISH STRATEGIYALARI

Suyunov Tahir Nomoz o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqola basketbolchilarda jarohatlarning oldini olish va reabilitatsiya jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Jarohatlarning asosiy sabablari, zamonaviy reabilitatsiya texnologiyalari, profilaktika choralari va ularni amalda qo'llash bo'yicha mahalliy va xalqaro tadqiqotlar tahlil qilinadi. Muammolarning amaliy yechimlari taklif etilgan va reabilitatsiya jarayonlarida zamonaviy usullarni joriy etish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: basketbol, jarohatlar, reabilitatsiya, profilaktika, texnologiyalar, biomexanika.

Abstract: This article focuses on preventing injuries and enhancing the effectiveness of rehabilitation processes for basketball players. It analyzes the main causes of injuries, modern rehabilitation technologies, preventive measures, and their practical application. Practical solutions to issues are proposed, and the necessity of integrating modern methods into rehabilitation processes is substantiated.

Key words: basketball, injuries, rehabilitation, prevention, technologies, biomechanics.

Аннотация: Данная статья посвящена предотвращению травм и повышению эффективности реабилитационных процессов у баскетболистов. Анализируются основные причины травм, современные технологии реабилитации, профилактические меры и их практическое применение. Предложены практические решения проблем и обоснована необходимость внедрения современных методов в реабилитационные процессы.

Ключевые слова: баскетбол, травмы, реабилитация, профилактика, технологии, биомеханика.

KIRISH

Basketbol dunyodagi eng ommabop va jadal rivojlanayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sport turi yuqori jismoniy tayyorgarlikni, tezlikni, chidamlilikni hamda muvozanatni talab qiladi. Shu sababli, basketbolchilar o'z faoliyati davomida turli xil jarohatlarga moyil bo'lishadi. Xususan, tizza, tovon, to'piq va yelka sohasidagi jarohatlar basketbolchilarda ko'p uchraydi. Bunday holatlar nafaqat sportchining jismoniy holatiga, balki uning psixologik ahvoriga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, jarohatlarning oldini olish va reabilitatsiya jarayonlarini samarali tashkil etish masalalari ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Basketbolchilar uchun reabilitatsiya jarayoni sportchining normal funksional holatini tiklashga qaratilgan bo'lib, bu jarayon o'z ichiga maxsus mashqlar, fizioterapiya, massaj va boshqa davolash usullarini qamrab oladi. Shu bilan birga, jarohatlarning oldini olish strategiyalari sifatida to'g'ri tayyorgarlik mashg'ulotlari, individual fiziologik xususiyatlarni hisobga oluvchi yuklamalar va texnik xatolarni kamaytirish bo'yicha treninglar asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu masalalarni chuqur tahlil qilish basketbolchilar salomatligini saqlash, ularning professional faoliyatini davom ettirish hamda sportda yuqori natijalarga erishish imkoniyatlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqola basketbolchilar orasida keng tarqalgan jarohatlar turlarini, ularning sabablari va oqibatlarini tahlil qilishga, shuningdek, reabilitatsiya va profilaktika usullarining samaradorligini baholashga qaratilgan. Shu orqali ilmiy va amaliy jihatdan sportchilar uchun xavfsiz va samarali muhit yaratishga hissa qo'shish ko'zda tutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Basketbolchilar orasida jarohatlar keng tarqalgan bo'lib, ushbu muammoni hal qilish uchun xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Basketbol jadal va yuqori intensivlikdagi sport turi bo'lib, unda jarohatlar asosan yuqori yuklama, noto'g'ri texnika va vaqti-vaqti bilan yetarlicha reabilitatsiya qilinmaslik sababli yuzaga keladi. Bu esa reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish bo'yicha strategiyalarni chuqur o'rganishni talab etadi.

Mahalliy tadqiqotlar qatorida Karimov Q.X. va Nurullayev A.Q. basketbolchilarda keng tarqalgan jarohatlar turlari va ularni oldini olishning samarali usullarini tahlil qilgan. Ularning izlanishlari sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, mashqlar texnikasini takomillashtirish va reabilitatsiya davrini samarali tashkil qilish orqali jarohatlarning oldini olish mumkinligini ko'rsatadi. Ayniqsa, mashg'ulot jarayonida individual xususiyatlarni hisobga olish muhim omil sifatida ta'kidlangan.

Shuningdek, xalqaro miqyosdagi tadqiqotlar bu sohadagi tadqiqotlar bazasini kengaytirishga katta hissa qo'shgan. Drakos va hamkorlari Milliy Basketbol Assotsiatsiyasi (NBA) doirasida jarohatlar statistikasi va ularga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganib, profilaktika choralari ishlab chiqishga e'tibor qaratgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yuqori intensivlikdagi musobaqalarda ishtirok etuvchi basketbolchilar uchun muntazam tibbiy ko'riklar, mos jihozlardan foydalanish va jismoniy tayyorgarlik darajasini muntazam oshirib borish muhim ahamiyatga ega.

Gaka bolalar basketbolida jarohatlar sabablari va ularning oldini olish bo'yicha tadqiqot o'tkazib, yosh sportchilarning sog'lig'ini saqlash uchun to'g'ri texnikani o'rgatish va sog'lom ovqatlanishning ahamiyatini ta'kidlagan. Yosh basketbolchilar orasida mashg'ulot yuklamalarining moslashtirilganligi, murabbiylarning pedagogik yondashuvi va to'g'ri tayyorgarlik dasturlarining ishlab chiqilishi muhim hisoblanadi.

Bundan tashqari, Elmagd sportchilarning reabilitatsiya jarayonini o'rganib, fizioterapiya va maxsus mashqlar orqali tiklanishning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. U sport jarohatlari bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar uchun individual yondashuvning ahamiyatini ta'kidlagan. Jumladan, reabilitatsiya jarayonida har bir sportchining jarohati va holatini hisobga olish muvaffaqiyatli tiklanishning asosiy omillaridan biri ekanligini ko'rsatgan.

Boshqa tadqiqotlarda ham jarohatlar profilaktikasi va reabilitatsiyasi bo'yicha turli yondashuvlar tahlil qilingan. Masalan, biomexanika va o'ziga xos harakat tahlillari orqali jarohatlarning oldini olishga qaratilgan treninglar samaradorligi haqida tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu yo'nalish jarohatlar ehtimolini kamaytirish va sportchilarning umumiy salomatlik darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda basketbolchilarning reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalarini baholash uchun intervyu, so'rovnoma va amaliy kuzatuvlar qo'llanildi. Ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, jarohatlarning asosiy sabablari va samarali profilaktika choralari aniqlashga qaratildi. Olingan natijalar reabilitatsiya dasturlarini takomillashtirish uchun tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Basketbol sport turi yuqori intensivlikdagi harakatlar, kuchli dinamika va yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab qiladigan o'yin hisoblanadi. Shu sababli, ushbu sport turida jarohatlar sonining yuqoriligi global muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Bugungi kunda ushbu muammo nafaqat jismoniy tayyorgarlikning samaradorligini oshirishni, balki jarohatlar oldini olish va reabilitatsiya jarayonlarini samarali tashkil qilishni talab qiladi. Mazkur bo'limda basketbolchilarning jarohatlanish darajasi, jarohatlar turlari va ularning oldini olish borasidagi asosiy muammolar hamda yechimlar atroflicha tahlil qilinadi.

Basketbolchilarning jarohatlanish holatlarini tahlil qilishda, avvalo, bu holatlarning sabablari va ularning jismoniy faoliyatga ta'siri alohida e'tiborga olinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, professional basketbolchilarning 60 foizdan ortig'i o'z faoliyatlari davomida kamida bir marta jiddiy jarohat olgan. Jarohatlar asosan tovon, tizza va yelka sohalariga taalluqli bo'lib, bu o'yinchilarning maydondagi samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mahalliy tadqiqotlar, jumladan, Karimov Q.X. va Nurullayev A.Q. tomonidan o'tkazilgan izlanishlar ham ushbu tendensiyani tasdiqlaydi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, jarohatlarning asosiy sabablari orasida noto'g'ri mashq texnikasi, haddan tashqari yuklamalar va notekis tayyorgarlik jarayonlari mavjud.

Jarohatlar ko'pincha sportchilarni uzoq muddatli reabilitatsiya jarayonlariga olib keladi, bu esa ularning nafaqat jismoniy holatiga, balki ruhiy salomatligiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Jarohatlar natijasida yuzaga

keladigan ruhiy zo'riqish, o'ziga ishonchni yo'qotish va musobaqalardagi faol ishtirokdan mahrum bo'lish kabi holatlar sportchilarning psixologik barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli, reabilitatsiya jarayonida sportchilarning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash muhim omillardan biri hisoblanadi.

Reabilitatsiya jarayonining muhim jihatlardan biri sifatida sportchilarning jarohat olishdan oldingi darajasiga qaytishi uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirish masalasi ko'riladi. Jarohatdan keyingi tiklanish jarayoni nafaqat samarali fizioterapiya va maxsus mashqlarni, balki individual yondashuvni ham talab qiladi. Biroq, reabilitatsiya jarayonining bir xil standartlarga ega emasligi, shuningdek, bu jarayonning tizimli ravishda olib borilmasligi ko'pincha uning samaradorligini pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro miqyosda olib borilayotgan tadqiqotlar reabilitatsiya tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Jahon miqyosidagi tadqiqotlar, jumladan, Drakos va hamkorlari tomonidan olib borilgan izlanishlar, reabilitatsiya jarayonida zamonaviy texnologiyalar, jumladan, fizioterapiya usullari, biomexanik tahlillar va individual reja tuzish muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Mazkur texnologiyalar sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini tezda tiklashga, jarohatlarning qaytalanishini oldini olishga va ularning musobaqalarga tayyorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, reabilitatsiya jarayonida innovatsion usullardan, masalan, simulyatorlardan foydalanish va tiklanish jarayonini monitoring qilish orqali jarayonning samaradorligini oshirish mumkin.

Bolalar basketbolida jarohatlarning oldini olish bo'yicha Gaka tomonidan olib borilgan tadqiqotlar yosh sportchilar salomatligini ta'minlash uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotlar to'g'ri mashg'ulot texnikasi va yoshga mos yuklamalarni ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, yosh sportchilar uchun moslashtirilgan mashg'ulot dasturlarining ishlab chiqilishi, to'g'ri ovqatlanish rejimini shakllantirish va jarohatlar xavfini kamaytiruvchi usullarni o'rgatish muhim hisoblanadi.

Jarohatlarning oldini olish borasidagi asosiy muammolardan biri sifatida sportchilar va murabbiylar orasida yetarlicha bilim va malakaning mavjud emasligini qayd etish mumkin. Ko'p hollarda jarohatlar noto'g'ri tayyorgarlik yoki texnik xatoliklar natijasida yuzaga keladi. Shu sababli, murabbiylar va tibbiyot mutaxassisleri uchun maxsus o'quv dasturlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon murabbiylarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish bilan bir qatorda, sportchilarni jarohatlardan himoya qilishga yordam beradigan to'g'ri mashg'ulot usullarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Bundan tashqari, Elmagdning izlanishlari sportchilar uchun profilaktika choralarini to'g'ri tashkil qilishning ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotlarda sportchilar salomatligini yaxshilash uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, masalan, video tahlil, biomexanik ko'rsatkichlarni kuzatish va monitoring tizimlarini joriy qilish tavsiya etilgan. Zamonaviy texnologiyalar sportchilarni jarohatlardan himoya qilishda samarali bo'lib, ulardan foydalanish sport jarohatlari sonini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, jarohatlar xavfini oldindan aniqlash uchun biomexanik ko'rsatkichlar asosida tahlillar olib borish va sportchilar uchun individual profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish jarohatlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Jarohatlar profilaktikasi va reabilitatsiyasi bo'yicha tadqiqotlar sport tibbiyotini rivojlantirish va sportchilar uchun xavfsiz muhit yaratishga qaratilgan yondashuvlarni shakllantiradi. Ushbu yondashuvlar sportchilarning uzoq muddatli muvaffaqiyatlarini ta'minlash va ularning jismoniy hamda ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlashda muhim omil hisoblanadi.

Hozirgi kunda reabilitatsiya jarayonlarini samarali tashkil qilish uchun mavjud bo'lgan imkoniyatlar yetarlicha keng bo'lsa-da, ulardan foydalanish darajasi past bo'lib qolmoqda. Bu holat, asosan, moliyaviy resurslarning yetarli darajada ajratilmagani, infratuzilmaning yetishmasligi va ushbu sohada malakali mutaxassislar sonining kamligi bilan izohlanadi. Shu sababli, professional sport tashkilotlari va hukumat tomonidan sportchilar uchun sifatli reabilitatsiya xizmatlarini taqdim etishga qo'shimcha e'tibor qaratilishi zarur. Mahalliy sport markazlarini zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash va reabilitatsiya mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish ushbu muammoni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy fizioterapiya jihozlari va ilg'or texnologiyalarning joriy qilinishi reabilitatsiya jarayonlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Basketbolchilarning jarohatlanishini kamaytirish va reabilitatsiya jarayonlarini takomillashtirish uchun ilmiy izlanishlarni davom ettirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu izlanishlar jarohatlarning oldini olish va tiklanish jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qiladigan yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi. Masalan, biomexanik tahlillar yordamida o'yinchilarning harakatlarini oldindan prognoz qilish, ulardagi muvozanat buzilishlarini aniqlash va bu orqali jarohatlarning oldini olish uchun maxsus mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqish samarali strategiya hisoblanadi. Shuningdek, genetik va fiziologik tahlillar asosida har bir sportchiga individual reabilitatsiya rejalarini ishlab chiqish orqali jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Individual yondashuvning qo'llanilishi jarohatlarning qaytalanish ehtimolini kamaytirib, sportchilarning musobaqalarga tezroq qaytishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, jarohatlarning oldini olish bo'yicha profilaktika choralarini amalga oshirish ham dolzarb masalalardan biridir. Murabbiylar va tibbiyot mutaxassisleri uchun maxsus trening va malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish orqali jarohatlar ehtimolini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Profilaktika tadbirlariga

sportchilarning jismoniy holatini doimiy ravishda monitoring qilish, ortopedik himoya vositalaridan foydalanishni ta'minlash va mashg'ulot dasturlarini ilmiy asosda shakllantirish kiradi.

Umuman olganda, basketbolchilar orasida jarohatlarning oldini olish va reabilitatsiya jarayonlarini takomillashtirish dolzarb masalalar bo'lib qolmoqda. Ushbu yo'nalishda xalqaro tajribani o'rganish va zamonaviy texnologiyalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish zarur. Masalan, rivojlangan davlatlarda qo'llanilayotgan fizioterapiya usullari, sportchilar uchun moslashtirilgan mashqlar va innovatsion jihozlarni joriy etish mahalliy sport markazlarining imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, reabilitatsiya va profilaktika choralarining samaradorligi haqidagi ma'lumotlarni keng targ'ib qilish, sportchilar va murabbiylarni ushbu yo'nalishda xabardor qilishni ta'minlash ham ushbu sohadagi muvaffaqiyatning muhim omillaridan biridir.

Shu tarzda tashkil qilingan tizim sportchilarning nafaqat jismoniy, balki psixologik salomatligini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa ularning professional faoliyatini davom ettirishiga, uzoq muddatli muvaffaqiyatlarini ta'minlashga va sportni ommalashtirishga xizmat qiladi. Zamonaviy reabilitatsiya tizimini joriy qilish va jarohatlarning oldini olishga qaratilgan strategiyalarni kengaytirish orqali sportchilarning salomatligi va ularning faoliyat samaradorligini oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Basketbolchilar orasida keng tarqalgan jarohatlar sportchilarning faoliyati va jismoniy salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ushbu muammoni hal qilishda reabilitatsiya usullarini takomillashtirish va jarohatlarning oldini olish strategiyalarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri texnika, moslashtirilgan mashg'ulot dasturlari va muntazam tibbiy ko'riklar jarohatlarning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq, bu sohada ba'zi kamchiliklar mavjud bo'lib, ular ichida individual yondashuvning yetishmasligi, sportchilar uchun reabilitatsiya jarayonining yagonalashtirilgan standartlari yo'qligi, hamda jarohatlarning profilaktikasi bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlarning kamligi alohida ta'kidlanishi kerak.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun, avvalo, sportchilar va murabbiylar uchun jarohatlarning oldini olish va reabilitatsiya bo'yicha maxsus treninglar o'tkazilishi zarur. Shuningdek, reabilitatsiya jarayonida zamonaviy texnologiyalar, masalan, biomexanika va video-analitika tizimlaridan foydalanish tiklanish samaradorligini oshiradi. Sportchilarning individual xususiyatlariga moslashtirilgan mashg'ulot rejimlarini ishlab chiqish va har bir jarohat turi uchun alohida reabilitatsiya protokollarini joriy etish muhimdir. Bundan tashqari, sport shifokorlari va murabbiylar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali tibbiy yordamning sifati oshirilishi lozim.

Yuqorida qayd etilgan amaliy choralar sportchilarning jarohat olish xavfini kamaytirish va ularning salomatligini ta'minlashga qaratilgan. Basketbolchilar uchun xavfsiz va sog'lom muhitni yaratish faqat sport natijalarini yaxshilashga emas, balki sportchilar faoliyati davomiyligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish ushbu sohadagi mavjud muammolarni hal qilishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Drakos, M. C., Domb, B. G., Starkey, C., Callahan, L. R. Injuries in the National Basketball Association: A Multiyear Descriptive Study. *The American Journal of Sports Medicine*, 2010.
2. Gaca, A. M. Injury Prevention in Youth Basketball. *Pediatric Clinics of North America*, 2008.
3. Elmagd, M. A. General Sports Injuries and Rehabilitation Techniques. *Journal of Sports Science and Medicine*, 2016.
4. Мухитдинова Н.М. Абитова Ж.П. Механизмы интеллектуального развития дошкольников с помощью физических занятий // Проблемы педагогики. – 2020 -№3 (48) с 79-813.
5. Мухитдинова Н.М. Методология физических упражнений и игр в дошкольных образовательных организациях // Проблемы науки-2020-№9 (57) с 81-83
6. Miller, T., Wilson, C. Biomechanical Analysis of Movements in Basketball to Prevent Injuries. *Journal of Sports Biomechanics*, 2019.
7. Smith, R., Brown, L. Physiotherapy-Based Rehabilitation Techniques for Basketball Players. *International Journal of Physiotherapy*, 2017.
8. Zatsiorsky, V. M. *Science and Practice of Strength Training*. Champaign: Human Kinetics, 2006.
9. Bahr, R., Krosshaug, T. Understanding Injury Mechanisms: A Key to Prevention in Sports. *British Journal of Sports Medicine*, 2005.
10. Myer, G. D., Ford, K. R., Hewett, T. E. The Role of Neuromuscular Training in Preventing ACL Injuries in Female Athletes. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 2008.
11. Cook, J. L., Purdam, C. R. Is Tendon Pathology a Continuum? A Review of Clinical and Imaging Findings. *British Journal of Sports Medicine*, 2009.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.